

УДК:636. 15.042. /.043

ЗНАЧЕНИЕ ВОДНОГО РЕЖИМА И ПОРЯДОК ПОЕНИЯ ЛОШАДЕЙ

Хафизов Иноят Исмоилович,

к.с.х.н., с.н.с.,

заведующий отдела “Коневодство” Узбекский научно-исследовательский институт животноводства и птицеводства, Ташкент, Узбекистан.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17537863>

Аннотация: В статью изложены о биологические процессы, обуславливающие возникновение ревматического воспаления копыт, колик, лёгочных заболеваний и т.д. В настоящее время ещё неизвестны, и до сих пор их всё же склонны связывать с переохлаждением организма и с нарушением в режиме кормления и водопоя разгорячённых и потных лошадей.

Ключевые слова: водопой, жеребец, кобыл, табун, конюшни, конезавод, содержание, кормления, условия содержания, приточные воды, потребность.

Abstract: The article describes the biological processes that cause rheumatic fever, colic, pulmonary diseases, etc., which are currently unknown, and are still generally associated with hypothermia and improper feeding and watering of hot and sweaty horses.

Key words: watering hole, stallion, mares, herd, stables, stud farm, maintenance, feeding, conditions of maintenance, inflow water, need.

Введение. Вода играет огромную значение в организме животного: она составляет от 75 – 85 % веса тела. Без воды жизнь животного, в том числе лошадей невозможна. Транспортировка и усвоение питательных веществ клетками организма, происходит при помощи воды. Кроме того, при помощи воды происходит удаление конечных продуктов обмена веществ.

С участием воды в организме осуществляется гуморальная регуляция функций организма благодаря транспортировке ферментов и гормонов. Вода также участвует в терморегуляции организма и является необходимым фактором для всех жизненно важных процессах животного.

При использовании лошадей на обычных нагрузках в течение целого дня решающее значение имеет своевременное и полное обеспечение работающих лошадей не только кормами, но и водой. Лошади во время нагрузке (работе) расходует очень большое количество энергии и воды. Высокий расход питательных веществ сопровождается образованием большого количества тепла в организме лошади, и лишь путем усиленного испарения воды через легкие и через кожу с потом предотвращается перегревание тела лошади, т.е. «тепловой удар».

Таким образом, с переходом на более частое кормление и водопой в течение рабочего дня: устраняется обеднение организма водой и связанное с

этим нарушение пищеварения; обеспечивается своевременное поступление питательных веществ в кровь; предотвращается нарушение обмена веществ и перегревание организма; сохраняется высокая работоспособность лошади на протяжении всего рабочего дня. Создаются все условия для повышения рабочей производительности лошадей.

Удовлетворяя повышенную потребность лошадей в воде, не следует забывать и о необходимости полного удовлетворения их потребности в поваренной соли, учитывая, что поваренная соль способствует удержанию воды в тканях животного.

Материалы и методы. При проведении исследований использовались общепринятые зоотехнические методы. Объектом исследования являются карабаирская порода лошадей.

Результаты исследований и их обсуждение. В ходе исследований были изучены организация водопоя для карабаирской породы лошадей.

Потребность в воде у лошадей карабаирской пород достаточно высокая, вследствие огромной потери её с потом и при дыхании.

По результатам проводимых эксперимента в условиях полевой работы суточная потребность лошадей в воде: весной и осенью 25-35 л и летом в жару около 45 литров. Потребность в воде у лошадей при минимальной нагрузке и во время отдыха в два раза меньше.

При маршах на 100 км за 14-16 часов потребность лошади в воде доходит до 45-50 л в сутки. По отношению к поедаемому грубому корму лошадь нуждается в среднем: зимой в 1,5 л и летом в 2,5 л воды на 1 кг корма. Такая значительная потребность лошади в воде объясняется тем, что средняя потеря в весе на 50 километровом марше за 7 часов движения составляет у лошади около 15 кг исключительно за счёт потери воды. У лошади находящейся в покое, при конюшенном содержании, каждый час теряется около 1 кг воды. Полное водное голодание, а также и не допой лошадей резко отражаются на их здоровье и работоспособности. Лошади в условиях при полном пищевом голодании выдержит несколько месяцев, а при безводия примерно 17-18 дней. Систематический недопой лошадей в первую очередь виляет в нарушении системы кровообращения, функциональной деятельности почек и печени, в резком падении белка, обезвоживания организма и накоплении в тканях ядовитых продуктов обмена.

Недостаток воды в организме лошади после нагрузки всегда сказывается и на поедании и на переваримости корма. Организм, который потерял значительное количество воды при работе, не в состоянии

обеспечить нормальное пищеварение, вследствие того что затрудняется или совершенно прекращается отделение слюны и желудочного сока. По мнению Г.Г. Карлсена что, следует поить лошадей примерно за 30 минут до каждого перерыва для кормления, чтобы к началу его вода успела всосаться и обеспечить нормальное течение процессов пищеварения. В этом случае с самого начала перерыва лошадям можно давать даже концентрированные корма. Однако обычно сперва дают объемистые корма, а затем уже концентрированные корма. Весьма желательно повторить водопой еще раз перед возобновлением нагрузки. Особенно важно делать это утром.

Поить лошадей рекомендуется проточной водой. Намеченное место для водопоя должно быть обследовано специалистами ветеринарии. Особое внимание обращается на то, чтобы водопой не находился вблизи источников загрязнения.

Сразу после нагрузки (работа, скачка, бег, тренинг, соревнование и т.д.) разгоряченную и потную лошадь нельзя поить. Разрешается только через 30-45 минут, когда лошадь остынет, отдохнёт и клинические показатели (пульс, дыхания, температура тела) придут к физиологической норме, следует приступить к водопою.

В условиях табунного содержания водопой лошадей — это группа лошадей (табун), приходит к источнику воды для питья. В этих условиях этот процесс несколько раз в день повторяется и является важным для поддержания их здоровья. Лошади пьют воду по очереди, при этом доминирующая лошадь, часто жеребец, или кобыла, пьет

первой.

Процесс водопоя происходит из не которых этапов:

- 1) Во главе табуна обычно стоит вожак-лошадь, которая первой подходит к водопою и пьет воду. Это называется **управление табуна**.
- 2) Остальные поголовья члены табуна следуют за вожаком, соблюдая иерархию. Этот этап называется **последовательность**.
- 3) Лошадям необходимо пить много воды в течение дня, чтобы избежать обезвоживания и это называется **необходимость**.

Поведение во время водопоя – это: осторожность, уважение и признаки стресса.

Осторожность: Лошади осторожны при приближении к водопою и всегда готовы к любым опасностям. Они также часто держат голову наготове, чтобы при необходимости быстро убежать.

Уважение: Лошади уважают иерархию в табунах, что помогает им избежать конфликтов и поддерживать порядок во время водопоя.

Признаки стресса: При стрессе или страхе лошади могут проявлять признаки агрессии, такие как рычание или укусы, во время водопоя.

Заключение. Таким образом, сложнейшие биологические процессы, обуславливающие возникновение ревматического воспаления копыт, колик, лёгочных заболеваний и т.д. в настоящее время ещё неизвестны, и до сих пор их всё же склонны связывать с переохлаждением организма и с нарушением в режиме кормления и водопоя разгорячённых и потных лошадей.

Список литературы:

1. Дикарев А.Г. Биологические особенности и породы лошадей. Учебное пособие, Краснодар, КубГАУ, 2020 год.
2. Каштанов Л.В. Племенное дело в коневодстве. Гос.изд., с-х. литературы, Москва, 1950 год.
3. Лихов К.А. и другие. Государственная племенная книга лошадей карабаирской породы. Том IV, Ташкент, «Узбекистан», 1982 год.
4. Нурматов А.А., Хафизов И.И., Карибаева Д.К. Селекционные типы лошадей карабаирской породы. Современное состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса Сибирского региона и сопредельных территорий. Материалы III-ей международной научно-практической конференции. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ФГБОУ ВО «Туvinский государственный университет». г. Кызыл, С.86-89.
5. Нурматов А.А., Хафизов И.И., Карибаева Д.К. Скороспелость жеребят карабаирской породы и их помесей с фризской породой. Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства: Мосоловские чтения: материалы международной научно-практической конференции/ Мар.гос.ун-т. – Йошкар-Ола, 2024. Вып. XXVI, С.486-490.
6. Нурматов А.А., Хафизов И.И. Карабаирская порода лошадей – «золотой фонд» Узбекистана. Вестник Ошского государственного университета сельское

**“OROL BO‘YI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIK EKINLARI
SELEKSIYASI, URUG‘CHILIGI VA AGROTEXNOLOGIYALARIDA
DOLZARB MUAMMOLAR VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman**

хўзйўтў:агрономйа, ветеринарйа и зоотехнйа. г.Ош., Т-ISSN:1694-8696, №2 (7)/2024, С.212-218.

7. Щекин В.А., Вихрев В.С. Карабаир. Госиздательство, Ташкент, УзНИИЖ, 1947 г.
8. Щербатов В. И., Тузов И. Н., Дикарев А. Г., Белинский Д. В. Коневодство. Учебник. –Краснодар: КубГАУ, 2021 г.
9. I.I. Hafizov, A.I. Hafizov, Y.SH. Karimova, K.N. Ergashev. The effects of living the weight of a different genotype to figure foal storage technologies. The effects of living the weight of a different genotype to figure foal storage technologies/Mejdunarodnaya konferensiya po ekologicheskoy nauke, texnologiyam i injiniringu (ICESTE 2024)/ Pekin, Kitay, 14-15 oktyabrya, 2024, g., Tom, 563 (2024), №03090 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202456303090/>.